

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Нурматов Абдувохид Холматович

**НАУЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ, ИНФИЦИРОВАННЫХ КОРОНОВИРУСОМ (COVID-19)**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

